

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ МЕН ШЕКТЕУЛЕРІ

Мухтар Зулфия Анвар қызы

*Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің мектепке дейінгі
білім беру кафедрасының магистранты*

Ғылыми жетекшісі: Жубандықова Ақгул Мурзалиевна

п.ғ.к., профессор, педагогика ғылымдарының кандидаты

Аңдатпа. Бұл мақалада жасанды интеллект технологиясын пайдалану мен оның қолданылуының тиімділігі мен шектеулері туралы айтылған. Қазіргі кезде жасанды интеллектті мектепке дейінгі ұйымдарға енгізіле бастауы елімізді жаппай цифрландыруға әкеле бастаумен және оның өзектілігімен байланысты. Мектепке дейінгі ұйымдарда жасанды интеллектті қолданудың өзіндік тиімді жақтары мен шектеулері бар. Жасанды интеллектті білім беру процесіне енгізу бойынша қазір екі жақты пікірлер қалыптасқан. Бірі жасанды интеллектті білім беруде қолдану түрлі тапсырма әзірлеуде, тақырып түсіндіруде, оқытуда тиімділігін атап көрсетсе, ал енді бірі жасанды интеллект мидың жұмысын баяулатып, ақыл-ойдың таяздауына алып келеді.

Кілт сөздер: Жасанды интеллект, жаңартылған білім беру, мектепке дейінгі білім беру, мектепке дейінгі ұйым, мектепке дейінгі жастағы бала

Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2024 жылғы 2 қыркүйекте халыққа Жолдауында, Қазақстан жасанды интеллект кеңінен қолданылатын және цифрлық технологиялар дамитын елге айналуы тиіс екенін атап өтіп, бірқатар тапсырмалар берді. Президент Қазақстанның цифрландыру саласында қол жеткізілген нәтижелерді күшейтуге міндетті екені туралы айтады.[1]

Жасанды интеллект (ЖИ) – қазіргі заманғы информатиканың қарқынды дамып келе жатқан бағытының бірі. ЖИ саласында жүргізілетін зерттеулердің негізгі мақсаты – адам ақылына тән қызметтерді орындай алатын компьютерлік жүйелерді жасау болып табылады. Мұндай жүйелерді құруға бағытталған алғашқы талпыныстар өткен ғасырдың 40-жылдарының соңында, алғашқы электронды есептеуіш машиналар (ЭЕМ) пайда болған кезде басталды. Сондықтан ЖИ – салыстырмалы түрде жас ғылым саласы, ол дискретті математика, лингвистика, психология, бағдарламалау, математикалық статистика және басқа да ғылымдардың тоғысында орналасқан.[2]

Жасанды интеллект саласындағы зерттеулердің ауқымы өте кең. Ол жалпы мәселелерді (мысалы, білімді ұсыну және логикалық қорытынды жасау)

шешуден бастап, нақты міндеттерді (шахмат ойнау, теоремаларды дәлелдеу, өлең шығару және т.б.) орындауға дейін қамтиды.[2]

Барлық талпыныстарға қарамастан, “жасанды интеллект” ұғымына дәл және нақты анықтама беру мүмкін болмады. Сондықтан, ең болмағанда, бұл ұғымның шекарасын айқындап алу пайдалы болмақ. Осы мақсатта ең кең тараған анықтамаларды қарастырайық. Мысалы, И. Ричтің пікірінше, жасанды интеллект – қазіргі кезде адам жақсы орындайтын қызметтерді атқара алатын компьютерлерді жасауға бағытталған зерттеу саласы.[3]. Мұнда әңгіме қабылдау, талдау, пайымдау, білімді пайдалану, өз әрекеттерін жоспарлау және т.б. сияқты интеллектінің табиғи түрде көрініс табатын қызметтер туралы болып отыр. Бұл анықтаманың ерекшелігі – аталған функцияларды қазіргі уақытта адам жақсы орындайтыны, ал компьютер нашар орындайтыны атап көрсетіледі. Бұл жасанды интеллект мәселелерінің уақыт өте келе өзгеріп отыратынын білдіреді. Осы тұрғыдан алғанда, Дж. Аллен ұсынған анықтама И. Ричтің ұсынған тұжырымына ұқсас: «Жасанды интеллект – бұл адамдар шеше алатын міндеттерді шеше алатын машиналарды жасау ғылымы».[4]

Жасанды интеллект мәселелері ғалымдар тарапынан бірнеше онжылдық бойы зерттеліп келеді, алайда тек соңғы жылдары ғана ғылым мен техника жасанды интеллект жүйелерін біздің өміріміздің түрлі салаларына белсенді енгізу деңгейіне жақындады. Бүгінгі таңда біз күнделікті өмірде шамамен 30–40 жыл бұрын тек фантаст-жазушылардың шығармаларында ғана сипатталған және сол кезде тек алыс болашақта пайда болады деп есептелген компьютерлендірілген құрылғыларды, яғни «ақылды заттарды» кеңінен қолданудамыз. Бұл құрылғылар біздің өмірімізді түбегейлі өзгертуде, әрі бұл процесс әлі де жалғасып келеді.[5]

Алан Тьюринг жасанды интеллект (ЖИ) негізін қалаған зерттеушілердің бірі болып саналады. Ол машина интеллектін анықтаудың құралы ретінде Тьюринг тестін ұсынған алғашқы ғалым болды. Тьюрингтің пікірінше, машина ақылды деп есептелуі үшін ол адам сияқты ойлау қабілетін көрсетіп, адамдармен өзара әрекеттесу барысында олардың арасындағы айырмашылықты байқау мүмкін болмайтындай деңгейде жауап бере алуы тиіс.[6]

Мектепке дейінгі білім беру бағдарламасы тіл, жаратылыстану, математика, өнер және инклюзивті (арнайы) білім беру сияқты бірнеше бағыттарды қамтиды. Мектепке дейінгі білім беру үдерісі мұғалім басқаратын және балаға бағытталған іс-әрекеттерді біріктіре отырып, ынтымақтастыққа,

конструктивизмге және пәнаралық тапсырмаларға ерекше мән береді. Балалар құрылымдалған және еркін іс-әрекеттер барысында сыныптағы түрлі оқу ресурстарымен өзара әрекеттеседі. Ойын арқылы оқыту бұл кезеңде маңызды рөл атқарады, себебі ол балалардың бірлесіп әрекет етуін және шығармашылық қабілеттерін тартымды әрі табиғи түрде дамытады.[6]

Мектепке дейінгі білім беруде түрлі білім беру технологияларының ресурстарын қолдануға болады. “Білім беру технологиясы” ұғымы бұл салада кең мағынада қолданылады және оған компьютерлер, интерактивті тақталар, цифрлық фотоаппараттар, бейнекамералар, сканерлер, бағдарламаланатын ойыншықтар, ойын консольдері, роботтар және әртүрлі бағдарламалық қамтамасыз ету түрлері кіреді. Осы ресурстардың кейбірін (мысалы, компьютерлерді, камераларды, тегін немесе ашық бағдарламаларды, веб-негізделген оқу әрекеттерін) үй жағдайында да қолдануға болады. Бұл ата-аналарға өз балаларының оқу құралдарымен танысуға және олардың оқу үдерісіне белсенді қатысуға мүмкіндік береді.[6]

Маңызды аспектілердің бірі – сыныптағы және үй жағдайындағы іс-әрекеттерге қатысты деректерді тіркеу болып табылады. Мұндай мақсаттар үшін мұғалімдер, балалар және олардың ата-аналары сандық фотоаппараттар, бейнекамералар, веб-камералар, микрофондар және сканерлер сияқты құрылғыларды қолдана алады. Жиналған деректер мұғалімдердің, балалардың және ата-аналардың көзқарастарын қамтитындықтан, ол құнды ақпарат көзі болып табылады.[6]

Роботтар да сыныптағы және үйдегі іс-әрекеттерге қатысты деректерді тіркей алады. Сонымен қатар, балалардың интерактивті тақтада орындаған жұмыстары да сақталуы мүмкін. Интерактивті тақталар мектепке дейінгі білім беру саласында кеңінен қолданылады, себебі олар үлкен интерактивті экрандар түрінде ұсынылып, бірлескен жұмысқа мүмкіндік береді. Тақтаның функционалдығын саусақтармен немесе арнайы маркерлермен басқару мүмкіндігі балаларға ерекше қызығушылық тудырады. Интерактивті тақта арқылы балалар компьютерге қосылған бағдарламалармен тікелей өзара әрекеттеседі, алайда бұл үшін компьютер экраны алдында отырудың қажеті жоқ.[6]

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, мектепке дейінгі жастағы балалар жоғарыда аталған құрылғыларды жеке және топтық іс-әрекеттерде өздігінен пайдалана алады. Мектепке дейінгі балаларға арналған түрлі бағдарламалық құралдар да бар. Мұндай бағдарламалар әдетте мультимедиалық негізде

жасалады, себебі мультимедиа элементтері балалардың назарын аударады және жиі ойын арқылы оқыту тәсілін қамтиды. Мұндай бағдарламалардың маңызды ерекшеліктерінің бірі – уақыт тиімділігі, яғни олардың мазмұны қысқа әрі баланың зейініне бейімделген болуы тиіс. Қолжетімді құралдар компьютерлік сауаттылықты дамыту, цифрлық сурет салу, математика, жаратылыстану және тіл салаларын қамтиды. Әлем бойынша танымал кейбір құралдарға Gcompris, Tux Paint, Drawing for Children, Kid Pix, Tux Typing, TuxMath және Kidspiration жатады.[6]

Жасанды интеллектті білім беруге енгізудің шектеулері мен тиімсіздігін айтып жатқан адамдар аз емес. Жасанды интеллект – адам емес, тек жүйе. Ол берілген дерекке сүйеніп тұжырым жасайды. Сондықтан оған толықтай сенуге болмайды, ақпаратты сыни тұрғыдан бағалай білу – басты талап. Бұл пікірмен мен келісе аламын. Сонымен қатар, «Жасанды интеллектті тек көмекші құрал екенін ұмытпауымыз керек», - деген пікірлер қазіргі уақытта негативті жағынан көп айтылуда. Жасанды интеллект балалардың ойлау процесін төмендетіп, олардың ақыл-ой дамуының көрсеткішін төмендетіп, шығармашылық дағдыларын дамытпайды деген пікірлерді ой елегінен өткізбеуге болмайды деп ойлаймыз. Алайда, мысалы, жасанды интеллектке негізделген тапсырмаларды балаға тиімді ұсынысақ, сонымен қатар балаларды жасанды интеллект тапсырмаларын орындауға үйретсек, баланың дамуына кері әсерін тигізбей керісінше дамытуға мүмкіндік аламыз. ҚР-дағы көптеген мектепке дейінгі ұйымдарда цифрлық құрылғылардың болмауы, жасанды интеллектті мектепке дейінгі білім беруде жаппай қолдануды шектеп отыр, бірақ, бұл жасанды интеллектті білім беру процесінде қолдануға кедергі болып отқан жоқ.

Қазіргі заман талабы жасанды интеллектті қолдануды қажет етеді. Мектепке дейінгі ұйымдарда жасанды интеллектті енгізу қазіргі кезде өзекті мәселе болып отыр. Мектепке дейінгі ұйым педагогтері жасанды интеллект арқылы тапсырмалар, көрнекіліктер, түрлі ойындар әзірлеп, ұйымдастырылған іс-әрекет барысында қолдануда. Бұл балалардың танымдық, шығармашылық дағдыларын дамытып, олардың білім беру процесіне қызығушылығын оятады. Мектепке дейінгі ұйым педагогтері жасанды интеллектті дұрыс бағытта қолдана алса, бұл өте тиімді көмекші құрал бола алады. Жасанды интеллектке негізделген ойын контентінің көптеген түрлері бар. Негізгілеріне:

- Адаптивті ойындар
- Интерактивті жасанды интеллект ассистенттері бар ойындар

- Генеративті ойындар
- Тілдік модельге негізделген оқу-ойын контенті
- Когнитивтік нейрожаттығулар ойындары
- VR/AR + AI ойын контенті
- Әлеуметтік-эмоциялық жасанды интеллект ойындарын жатқызсақ болады.

Жасанды интеллект ойындары қазіргі таңда өте танымал, әрі қызықты. Қауіп-қатерлер төндіруі мүмкін әртүрлі контенттерден балаларды алыстатып, жасанды интеллекттің мүмкіндігін пайдаланып, цифрлық құралдарды балалардың тиімді пайдалануына жол ашуымыз қажет. Қазіргі кезде балалардың ерте жастан цифрлық құрылғыларды пайдаланатыны бәрімізге мәлім. Балаларға осы құрылғыларды қолдану пайдалы болатындай ету қазіргі кезде өзекті мәселе. Қазақ Ұлттық Қыздар педагогикалық университетінде "Балаларды ерте жастан дамыту және отбасын зерттеу" орталығын 2024 жылы сәуір айында ашылды. Қазіргі таңда орталық белсенді түрде жұмыс жасауда. Орталықта көптеген тәжірибелер, балаларға ұйымдастырылған іс-әрекеттер, студенттерге ашық сабақтар, т.б. өткізілуде. Соның бірі, балалармен жұмыста жасанды интеллектке негізделген ойын тапсырмаларын цифрлық құралдарды пайдалану арқылы жүзеге асыру.

Қорытындылай келе, жасанды интеллект балалардың дамуына кедергі болады деген пікірлермен біз келіспейміз. Әрине, бұл жерде оның мүмкін зияны бар шығар, бірақ егерде оны тиімді қолданса ол таптырмас көмекші құрал. Жасанды интеллект арқылы педагог баланы дамыту үшін түрлі контентте тапсырмалар, ойындар, көрнекіліктерді дайын түрде ала алады. Бұл педагогтың уақытын үнемдеп, қазіргі балалардың қызығушылығына сай келеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. <https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-kostanai-yladimirov/press/news/details/856201?ysclid=mheh56bxvv283995700>
2. Искусственный интеллект: Учеб. пособие для вузов/ В.Н. Бондарев, Ф.Г. Аде. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2002. – 615с
3. Russell S.J. Artificial intelligence: a modern approach/ S.J. Russell, P. Norvig. – Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1995. – 905p.
4. [Allen J. AI Growing up/ J.Allen // AI MAGAZINE. – 1998. – V.19. – №4. – P.13 – 23.](#)
5. Соменков С.А. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ОТ ОБЪЕКТА К СУБЪЕКТУ?, 2019 – 11с
6. Jim Prentzas. Artificial intelligence methods in early childhood education/ Artificial intelligence, evolutionary computing and metaheuristics: In the footsteps of Alan Turing, 169-199, 2013